

SURUNKALI YIRINGLI O'RTA OTIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNING KLINIK TAVSIFI

Xushvakova Nilyufar Jurakulovna nilumedlor@mail.ru

DSc, professor, SamDTU 1-son otorinolarinologiya kafedراسi mudiri. O'zbekiston, Samarqand shahri,
Amir Temur ko'chasi, 18-uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Davronova Gulrux Baxtiyorovna

SamDTU "1 -son Otorinolarinologiya" kafedراسi dotsenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur
ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Fozilova Nozila Inoyatilloevna

SamDTU 1-son Otorinolarinologiya kafedراسi mustaqil izlanuvchisi. O'zbekiston, Samarqand shahri,
Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Ergashev Asad

SamDTU 1-son Otorinolarinologiya kafedراسi 1 kurs klinik ordinatori. O'zbekiston, Samarqand shahri,
Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Yodgorova Shaxnoza Ergashjon qizi

SamDTU talabasi. O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron
pochta: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18261545>

Annotatsiya: Dolzarbligi. Surunkali yiringli o'rta otitni oqibatida inson hayotiga xavf soladigan o'tkir asoratlar, jumladan sepsis, meningit, meningoglenfagit, o'rta miya absessi, sinus trombozi, bosh miya xupozlari kelib chiqishi mumkin va ushbu asoratlar natijasida o'lim hlatlari hozirgi kunda o'rtacha 17%ni tashkil etishi muammoning naqadar dolzarbligini tasdiqlaydi. Ushbu asoratlar aksariyat hollarda bemorlarning nogiron bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Tadqiqotning maqsadi surunkali yiringli o'rta otitning asoratlangan shakllarini immunogenetik va klinik omillar asosida erta aniqlash usullarini takomillashtirish. Tadqiqot materiallari va tekshirish usullari. Ushbu tadqiqotga 2022–2024 yillar davomida Samarqand shahrida joylashgan shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi bazasida olib borilgan prospektiv kuzatuv tadqiqotiga jalb etilgan surunkali yiringli o'rta otit bilan kasallangan 102 nafar bemor kiritildi. Surunkali yiringli o'rta otit bilan kasallangan bemorlarning klinik-immunologik, molekular-genetik, laborator, audiologik va otoskapik tekshiruvlari natijalari ko'rib chiqildi. Mastoidit (H70.1) 45,7% bemorlarda aniqlangan. Subperiostal absess (P70.0) 22,9% holatlarda qayd etilgan. Labirintit (H83.0) 20% bemorlarda kuzatilgan bo'lib, infeksiyaning ichki quloq tuzilmalariga o'tib, neyrovestibulyar buzilishlarga olib kelganini aks ettiradi. Yuz nervi falaji (G51.0) 17,1% bemorlarda qayd etilgan va u fallopiy kanali soqasidagi yallig'lanish destruksiyasi bilan bog'liq. Petrozit (H70.8) nisbatan kam, 5,7% holatlarda uchragan va asosan uzoq davom etuvchi residivli kechish va kuchli suyak destruksiyasi bilan bog'langan. Xulosa. Asoratlangan shakldagi SYO'O LOR-patologiyasining muhim qismini tashkil etib, bemorlarda ko'proq mezotimpanit (69,6%) kuzatilgan bo'lsa, epitimpanit og'ir kechish bilan bog'liq bo'lgan. Bemorlarda xolesteatoma, mastoidit va subperiostal abses kabi asoratlar eng ko'p uchragani aniqlangan.

Kalit so'zlar: mezotimpanit, epitimpanit, xolesteatoma, mastoidit va subperiosteal xo'ppoz.

CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT MEDIUM OTITIS

Khushvakova Nilufar Jurakulovna nilumedlor@mail.ru

DSc, Professor, Head of the department of Otorhinolaryngology No1 Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Davronova Gulrukh Bakhtiyorovna

Associate Professor of the Department of Otorhinolaryngology No1 SamSMU. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Fozilova Nozila Inoyatilloevna

Candidate of the Department of Otorhinolaryngology No1 SamSMU. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Ergashev Asad

Clinical resident of the Department of Otorhinolaryngology No. 1 of SamSMU. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Yodgorova Shahnoza Ergashjon kizi

Student of SamSMU. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Relevance. Chronic purulent otitis media can lead to the development of life-threatening acute complications, including sepsis, meningitis, meningoencephalitis, midbrain abscess, sigmoid sinus thrombosis, intracranial purulent complications. These conditions can be the cause of death, the level of which currently reaches an average of 17%, which emphasizes the exceptional relevance of the problem. Such complications often lead to persistent disability of patients. The purpose of the study is to improve the methods of early diagnosis of complicated forms of chronic purulent otitis media based on immunogenetic and clinical factors. The object of the study was 102 patients with chronic purulent otitis media who participated in a prospective observation study between 2022 and 2024 based on the ENT departments of the Samarkand City Multidisciplinary Central Polyclinic. The results of clinical-immunological, molecular-genetic, laboratory, audiological, and otoscopic studies of patients with chronic purulent otitis media were analyzed. Results. Mastoiditis (H70.1) was diagnosed in 45.7% of patients. Subperiosteal abscess (P70.0) was noted in 22.9% of cases. Labyrinthitis (H83.0) was observed in 20% of patients and reflects the spread of infection to the structures of the inner ear with the development of neurovestibular disorders. Facial nerve paralysis (G51.0) was registered in 17.1% of the examined individuals and was associated with inflammatory destruction in the fallopian canal area. Petrositis (H70.8) was less common in 5.7% of cases, mainly in patients with a prolonged recurrent course and pronounced bone destruction. Conclusion. Complicated forms of chronic CCSO constitute a significant part of ENT

pathology, mesotimpanitis (69.6%) is more common, epitympanitis is associated with a severe course. The most frequent complications were cholesteatoma, mastoiditis, and subperiosteal abscess.

Keywords: mesotympanitis, epitympanitis, cholesteatoma, mastoiditis, and subperiosteal abscess.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Хушвакова Нилуфар Журакуловна

DSc, профессор, заведующая кафедрой оториноларингологии №1 СамГМУ. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Давронова Гулрух Бахтиеровна

Доцент кафедры Оториноларингологии №1 СамГМУ. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Фозилова Нозила Иноятиллоевна

Соискатель кафедры оториноларингологии №1 СамГМУ. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Эргашев Асад

Клинический ординатор кафедры Оториноларингологии №1 СамГМУ. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Ёдгорова Шахноза Эргашжон кизи

Студентка СамГМУ. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Хронический гнойный средний отит может приводить к развитию жизнеугрожающих острых осложнений, включая сепсис, менингит, менингоэнцефалит, абсцесс среднего мозга, тромбоз сигмовидного синуса, внутричерепные гнойные осложнения. Эти состояния могут стать причиной летального исхода, уровень которого в настоящее время достигает в среднем 17%, что подчеркивает исключительную актуальность проблемы. Подобные осложнения нередко приводят к стойкой инвалидизации пациентов. Цель исследования усовершенствовать методы ранней диагностики осложненных форм хронического гнойного среднего отита на основе иммуногенетических и клинических факторов. Объект исследования в данном исследовании были включены 102 пациентов с хронической гнойным средним отитом, принимающих участие в проспективном наблюдательном исследовании в период с 2022 по 2024 года на базе ЛОР отделений городской многопрофильной центральной поликлиники города Самарканда. Были проанализированы результаты клиничко-иммунологических, молекулярно-генетических, лабораторных, аудиологических и отоскопических исследований пациентов с хроническим гнойным средним отитом. Результаты. Мастоидит (H70.1), диагностированный у 45,7% пациентов. Субпериостальный абсцесс (P70.0) отмечен в 22,9% случаев. Лабиринтит (H83.0) наблюдался у 20% пациентов и отражает распространение инфекции на структуры внутреннего уха с развитием нейровестибулярных нарушений. Паралич лицевого нерва (G51.0) зарегистрирован у 17,1% обследованных и ассоциирован с воспалительной деструкцией в области фаллопиева канала.

Петрозит (H70.8) встречался реже в 5,7% случаев, преимущественно у пациентов с длительным рецидивирующим течением и выраженной костной деструкцией. Заключение. Осложнённые формы хронического ХГСО составляют значительную часть ЛОР-патологии, чаще встречается мезотимпанит (69,6%), эпитимпанит ассоциирован с тяжёлым течением. Наиболее частыми осложнениями являлись холестеатома, мастоидит и субпериостальный абсцесс.

Ключевые слова: мезотимпанит, эпитимпанит, холестеатома, мастоидит и субпериостальный абсцесс.

Kirish: Surunkali yirīnli oʻrta otit (SYOʻO) dunyo boʻylab muhim tibbiy-ijtimoiy muammo hisoblanadi. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) maʼlumotlariga koʻra, dunyo boʻyicha SYOʻO bilan kasallanganlar soni 65 milliondan 330 million nafargacha, yaʼni jahon aholisining taxminan 4%ini tashkil etadi. Bemorlarning 60% dan ziyodida kasallikning oqibatida turli darajadagi eshitish buzilishlari rivojlanadi [2,7,8].

SYOʻO, ayniqsa uning asoratlangan shakllari patogenezi mikrobiologik, immunologik va genetik omillar nuqtai nazaridan ham faol tadqiq etilmoqda[10]. Polimikrob infeksiyalar, bioplyonka hosil boʻlishi, eshitish nayi faoliyatining buzilishi va xolesteatoma rivojlanishi kabi omillarga katta eʼtibor qaratiladi. Shuningdek, koʻplab tadqiqotlar tugʻma va moslashuvchan immunitetning SYOʻO rivojlanishi va kechishiga taʼsirini chuqur oʻrgangan. Jumladan, pro va antiyalligʻlanish sitokinlari, ayniqsa FNO- α va IL-6, shuningdek IgA, IgM singari immunoglobulinlarning kasallik kechishi va natijasini bashorat qilishda biomarker sifatida ahamiyati koʻrsatib berilgan [3,4,9].

Mikrob florasining, xususan *Pseudomonas aeruginosa* va *Staphylococcus aureus*ning roliga, bioplyonka shakllanishi va immun javob buzilishi orqali infeksiyaning davomiyligining ahamiyatiga alohida eʼtibor qaratilgan. Shu bilan birga, tugʻma va moslashuvchan immunitet hamda FNO- α va IL-10 kabi immunogenetik omillar, xususan ularning polimorfizmlari haqidagi maʼlumotlar keltirilgan. Jamgʻarilgan maʼlumotlarga qaramasdan, erta diagnostika, toʻgʻri davo taktikasi tanlovi va asoratlarning oldini olish bilan bogʻliq masalalar yechimini topmagan. Shu munosabat bilan, SYOʻO patogenezi va immunologik xususiyatlarini chuqurroq oʻrganish dolzarb ahamiyatga ega [1,5,6,11].

Tadqiqotning maqsadi: surunkali yirīnli oʻrta otitning asoratlangan shakllarini immunogenetik va klinik omillar asosida erta aniqlash usullarini takomillashtirish.

Tadqiqot materiallari va tekshirish usullari. Tadqiqot Samarqand shahridagi LOR boʻlimlari bazasida olib borilgan boʻlib, unga 102 nafar SYOʻO bilan kasallangan va 50 nafar shartli sogʻlom shaxslar jalb etilgan. Tanlovga kiritish va chiqarib tashlash mezonlari aniq belgilab berilgan, ular klinik tashxisning tasdiqlanganligi va yuboruvchi holatlarni hisobga olgan holda belgilangan. Tashxis uchun otoskopiya, audiometriya, MRT hamda PSR usulida FNO- α G308A va IL-10 G1082A gen polimorfizmlariga oid genetik testlar qoʻllanilgan. Laboratoriya usullari standart biokimyoviy va gematologik tahlillarni oʻz ichiga olgan.

Asorat bilan kechgan SYOʻO boʻlgan bemorlarning oʻrtacha yoshi $47,0 \pm 12,8$ yilni tashkil etgan boʻlsa, asoratsiz shakli boʻlgan bemorlarda bu koʻrsatkich $41,8 \pm 11,2$ yosh boʻlgan va nazorat guruhiga nisbatan statistik farq kuzatilmagan ($43,1 \pm 11,8$ yosh; $p_2=0,09$; $p_1=0,59$). Surunkali hamroh kasalliklarning uchrash chastotasi asorat bilan kechgan SYOʻO bemorlar guruhida (54,3%) asoratsiz bemorlar guruhiga (28,4%) va nazorat guruhiga (26,0%; $p_2<0,01$; $p_1=0,84$) nisbatan sezilarli darajada koʻproq aniqlangan. Yil davomidagi oʻrtacha qaytalanishlar soni asorat bilan kechgan SYOʻO guruhida

oʻrtacha $3,8 \pm 1,6$ ni, asoratsiz kechgan shaklda esa oʻrtacha $2,7 \pm 1,2$ ni tashkil etgan boʻlsa va nazorat guruhida $0,5 \pm 0,2$ ($p_2 < 0,001$; $p_1 < 0,01$) darajasida qayd etilgan.

Antibakterial terapiya qoʻllanish chastotasi asorat bilan kechgan SYOʻO holatlarida koʻproq (82,9%), asoratsiz kechgan bemorlarda (56,7%) va nazorat guruhida (8,0%) nisbatan pastrok darajada aniqlandi ($p_2 < 0,001$; $p_1 < 0,01$). Anamnezda xirurgik aralashuvlar asorat bilan kechgan SYOʻO guruhida yana sezilarli darajada koʻproq (40,0%) va kasallikning asoratsiz kechgan shaklida (13,4%) va nazorat guhida (4,0%) ancha past chastotada qayd etildi ($p_2 < 0,001$; $p_1 < 0,01$).

Allergik kasalliklar asorat bilan kechgan SYOʻOdagı bemorlarning (37,1%) hamda asoratsiz kechgan bemorlarning (25,4%) orasida aniqlanib, nazorat guruhi koʻrsatkichidan (8,0%; $p_2 < 0,001$; $p_1 < 0,05$) ancha yuqori ekanligi qayd etildi. Respirator patologik holatlar asorat bilan kechgan SYOʻOda (51,4%) va asoratsiz kechgan bemorlarda (28,4%) uchragan boʻlib, nazorat guruhida bu koʻrsatkich (6,0%) darajasida qayd etildi ($p_2 < 0,001$; $p_1 < 0,01$).

Yuritilgan tahlillar xronik kasalliklar, obostrenieler, antibiotik qabul qilish holatlari, shuningdek anamnezda xirurgik aralashuvlar, allergik va respirator kasalliklar chastotasi SYOʻO bilan ogʻrigan bemorlarda, ayniqsa asorat bilan kechgan SYOʻO holatlarida sezilarli yuqori ekanligini koʻrsatdi.

Tadqiqot doirasida SYOʻO asoratsiz kechgan bemorlar va asorat bilan kechgan SYOʻO holatlari hamda nazorat guruhi oʻrtasida hamroh kasalliklar chastotasining qiyosiy tahlili amalga oshirildi. Allergik kasalliklar asoratsiz kechgan bemorlarda 12 (17,9%) va asorat bilan kechgan SYOʻOda 13 (37,1%) chastotada qayd etildi, bu koʻrsatkich nazorat guruhidagi 5 (10,0%) dan yuqori edi. Asorat bilan kechgan SYOʻO guruhi bilan nazorat guruhini qiyoslashda farqlar statistik jihatdan ahamiyatli boʻldi ($p_2 < 0,01$), asoratsiz kechgan bemorlar bilan nazorat guruhi orasida esa statistik ahamiyat kuzatilmadi ($p_1 = 0,23$).

1-jadvalda SYOʻO asoratsiz kechgan bemorlar, asorat bilan kechgan SYOʻO holatlari va nazorat guruhi oʻrtasida asosiy klinik simptomlar chastotasining qiyosiy tahlil natijalari keltirilgan. Quloqdagi ogʻriq asoratsiz kechgan bemorlarda 19 (28,4%) holda, asorat bilan kechgan SYOʻOda 18 (51,4%) holda uchragan, nazorat guruhida esa bu simptom faqat 5 (10,0%) tekshiruvchilarda aniqlangan. Quloqdagi shovqin asoratsiz kechgan bemorlarda 23 (34,3%) holda, asorat bilan kechgan SYOʻOda esa 20 (57,1%) holda kuzatilgan boʻlib, nazorat guruhida 3 (6,0%) holda qayd etilgan.

1-jadval

SYOʻO bilan ogʻrigan bemorlar va nazorat guruhida klinik simptomlarni qiyosiy tahlil qilish

Koʻrsatkichlar	Asoratsiz SYOʻO (n=67)	SYOʻO asorat bilan (n=35)	Nazorat guruxi (n=50)	P-qiyamat
Quloqda ogʻriq	19 (28,4%)	18 (51,4%)*	5 (10%)	$p_1 = 0,04$ $p_2 < 0,001$
Kuloqda shovqin	23 (34,3%)	20 (57,1%)*	3 (6%)	$p_1 < 0,01$ $p_2 < 0,001$
Bosh aylanishi	10 (14,9%)	10 (28,6%)*	1 (2%)	$p_1 = 0,08$ $p_2 < 0,08$

Eshitishning pasayishi	34 (50,7%)	30 (85,7%)*	8 (16%)	$p_1 < 0.01$ $p_2 < 0.001$
Qisman karlik	17 (25,4%)	14 (40,0%)*	2 (4%)	$p_1 < 0.01$ $p_2 < 0.001$
Izoh: Guruhlar orasidagi farqlarni baholash uchun Mann-Uitni–Uilkokson va Fisher kriteriyalari qo'llanilgan, ishonchlik darajasi $p < 0.05$. *SYO'O guruhlari o'rtasida statistik ahamiyatga ega farq.				

Bosh aylanishi asoratsiz kechgan bemorlarda 10 (14,9%) va asorat bilan kechgan SYO'Oda 10 (28,6%) bemorda uchragan, nazorat guruhida esa bu simptom faqat 1 (2,0%) ishtirokchuda kuzatilgan. Mazkur belgilangan farqlar faqat asorat bilan kechgan SYO'Oni nazorat guruhi bilan qiyoslashda statistik ahamiyatli bo'lgan ($p_2 < 0,01$), asoratsiz kechgan bemorlarda esa bunday ahamiyat darajasiga erishilmagan ($p_1 = 0,08$).

Eshitish pasayishi eng ko'p uchraydigan simptomlardan biri bo'lib, u asoratsiz kechgan bemorlarda 34 (50,7%) holda, asorat bilan kechgan SYO'Oda 30 (85,7%) holda aniqlangan, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 8 (16,0%) darajasida qayd etilgan ($p_1 < 0,01$; $p_2 < 0,001$). Demak, eshitish funksiyasining buzilishi SYO'Oda, ayniqsa asorat bilan kechgan SYO'O holatlarida yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi, bu esa ehtimol xronik yallig'lanishning davomiyligi, quloq pardasining perforatsiyasi va eshitish suyakchalarining shikastlanishi bilan bog'liq.

Qisman eshitish yo'qolishi asoratsiz kechgan bemorlarda 17 (25,4%) holda, asorat bilan kechgan SYO'Oda esa 14 (40,0%) holatlarda qayd etilgan. JSST (2004) mezonlariga ko'ra SYO'O shakllari bo'yicha bemorlarni taqsimlash tahlilida mezotimpanit eng yuqori ulushni tashkil etgan va 71 nafar (69,6%) bemorda uchragan (2-jadval).

2-jadval

JSST (2004) tasnifi bo'yicha surunkali yiringli o'rta otit shakllarining tadqiqot bemorlarida uchrash chastotasi

SYO'O turi	Umumiy guruh	SYO'O asorat bilan (n=35)	SYO'O asoratsiz (n=67)
	n(%)	n(%)	n(%)
Mezotimpanit	71(69.6%)	6(17.1%) Xolesteatoma -2k. Mastoidit – 1k. Yuz nervi falaji – 1k	65(97.0%)*
Epitimpanit	26(25.5%)	24(68.6%) Xolesteatoma -17 k. Petrozit – 1 k. Labirintit – 6 k. Subper. abs. – 5 k. Mastoidit – 13 k.	2(3.0%)*

		Yuz nervi falaji- 4 k.	
Epimezotimpanit	5(4.9%)	5(14.3%) Xolesteatoma -2 k. Petrozit – 1 k. Subper. abs. – 3 k. Labirintit – 1 k. Mastoidit – 2 k. Yuz nervi falaji-1 k.	0(0.0%)na
Umumiy	102(100%)	35(100%)	67(100%)

Epitimpanik shakldagi SYO‘O faqat 26 bemorda (25,5%) aniqlangan. Faqat 5 bemorda (4,9%) asosiy guruhda epimezotimpanik shakldagi SYO‘O qayd etilgan (2 jadval).

3-jadvalda asoratsiz kechgan SYO‘O (67 nafar bemor), asorat bilan kechgan SYO‘O (35 nafar bemor) va nazorat guruhi (50 nafar bemor) o‘rtasidagi otoskopik tekshiruv natijalari berilgan. Normal quloq pardasi SYO‘O bilan og‘rigan bemorlarda juda kam uchragan. Asoratsiz kechgan SYO‘Oda aniqlanmagan (0,0%), asorat bilan kechgan SYO‘Oda esa 4 nafar bemorda (5,9%) qayd etilgan, nazorat guruhida esa 48 nafar bemorda (96,0%) saqlangan (nazorat bilan qiyoslashda $p < 0,001$).

Quloq pardasining perforatsiyasi asosan asoratsiz kechgan SYO‘Oda uchragan bo‘lib, 25 nafar bemorda (71,4%) qayd etilgan, asorat bilan kechgan bemorlarda esa 36 nafar bemorda (53,7%) aniqlangan, nazorat guruhida esa perforatsiya holatlari kuzatilmagan ($p < 0,01$ va $p < 0,001$).

Quloq pardasining tortilish belgilari asoratsiz kechgan SYO‘Oda 12 nafar bemorda (34,3%) va asorat bilan kechgan bemorlarda 16 nafar bemorda (23,9%) uchragan, ammo nazorat guruhida qayd etilmagan ($p < 0,01$ va $p < 0,001$). Quloq kanalidagi granulyatsiyalar yoki poliplar alomatlarini asoratsiz kechgan SYO‘Oda 7 nafar bemorda (20,0%) va asorat bilan kechgan bemorlarda 8 nafar bemorda (12,9%) aniqlangan, nazorat guruhida esa kuzatilmagan ($p < 0,01$ va $p < 0,001$).

O‘rta quloqdagi yiring mavjudligi asoratsiz kechgan SYO‘Oda 23 nafar bemorda (65,7%) va asorat bilan kechgan bemorlarda 34 nafar bemorda (50,8%) uchragan, nazorat guruhida esa butunlay kuzatilmagan ($p < 0,01$ va $p < 0,001$).

Xolesteatoma asosan asoratsiz kechgan SYO‘O holatlarida uchragan bo‘lib, 21 nafar bemorda (60,0%) aniqlangan. Asorat bilan kechgan bemorlarda hamda nazorat guruhida esa qayd etilmagan (asoratsiz va asorat bilan kechgan SYO‘O o‘rtasida $p < 0,002$, asorat bilan kechgan SYO‘O va nazorat guruhi o‘rtasida ahamiyat darajasiga erishilmagan $p = 0,06$).

Quloq pardasining giperemiyasi SYO‘Oda tez-tez uchragan bo‘lib, asoratsiz kechgan SYO‘Oda 16 nafar bemorda (45,7%), asorat bilan kechgan bemorlarda 24 nafar bemorda (35,8%) kuzatilgan, nazorat guruhida esa juda past darajada 2 nafar bemorda (4,0%) qayd etilgan ($p < 0,001$ va $p < 0,01$).

Quloq pardasining sklerozi va atrofiyasi tegishlicha asoratsiz kechgan SYO‘Oda 11,4% va 8,6%, asorat bilan kechgan bemorlarda 8,9% va 7,5% hollarda aniqlangan bo‘lib, nazorat guruhida kuzatilmagan. Nazorat bilan qiyoslashda farqlar statistik ahamiyatga ega bo‘lgan ($p < 0,001$ va $p < 0,01$).

3-jadval

Tadqiqotda ishtirok etgan guruhlardagi bemorlarning otoskopik xarakteristikalarini baholash natijalari

Ko'rsatkichlar	Asoratsiz SYO'O (n=67)	SYO'O asorat bilan (n=35)	Nazorat guruxi (n=50)	P-qiyamat
Normal QP	0 (0,0%)	4 (5,9%)	48 (96.0%)	p ₁ =na p ₂ <0.001
QP perforatsiyasi	25(71,4%)	36 (53,7%)	0 (0.0%)	p ₁ <0.01 p ₂ <0.001
QP tortilishi	12 (34,3%)	16 (23,9%)	0 (0.0%)	p ₁ <0.01 p ₂ <0.001
Granulyatsiya yoqi polip	7 (20,0%)	8 (12,9%)	0 (0.0%)	p ₁ <0.01 p ₂ <0.001
Yiring	23 (65,7%)	34 (50,8%)	0 (0.0%)	p ₁ <0.01 p ₂ <0.001
Xolesteatoma	21 (60,0%)	0 (0,0%)	0 (0.0%)	p ₁ <0.002 p ₂ =0.06
QP giperemiyasi	16 (45,7%)	24 (35,8%)	2 (4.0%)	p ₁ <0.001 p ₂ <0.01
QP sklerozi	4 (11,4%)	6 (8,9%)	0 (0.0%)	p ₁ <0.001 p ₂ <0.01
QP atrofiyasi	3 (8,6%)	5 (7,5%)	0 (0.0%)	p ₁ <0.001 p ₂ <0.01
Izoh: Guruhlar orasidagi farqlarni baholash uchun Mann-Uitni–Uilkokson va Fisher kriteriyalari qo'llanilgan, ishonchlilik darajasi p<0.05. *-SYO'O guruhlarini o'rtasida statistik ahamiyatga ega farq.				

Xulosa. Olingan ma'lumotlar quloq pardasi va o'rta quloqdagi to'qima-yallig'lanish o'zgarishlarining yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi, SYO'O bilan og'rigan bemorlarda bu belgilar ayniqsa asorat bilan kechgan SYO'O holatlarida ancha kuchliroq namoyon bo'lgan.

Shunday qilib, mastoidit (H70.1) 45,7% bemorlarda aniqlangan. Subperiostal abscess (P70.0) 22,9% holatlarda qayd etilgan. Labirintit (H83.0) 20% bemorlarda kuzatilgan bo'lib, infeksiyaning ichki quloq tuzilmalariga o'tib, neyrovestibulyar buzilishlarga olib kelganini aks ettiradi. Yuz nervi falaji (G51.0) 17,1% bemorlarda qayd etilgan va u fallopiy kanali soqasidagi yallig'lanish destruksiyasi bilan bog'liq. Petrozit (H70.8) nisbatan kam, 5,7% holatlarda uchragan va asosan uzoq davom etuvchi residivli kechish va kuchli suyak destruksiyasi bilan bog'langan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хушвакова, Н., & Давронова, Г. (2020). УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ. Журнал вестник врача, 1(1), 90-93.
2. Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. Ин Ситу, (5), 41-43.

3. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). Оптимизация лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. Ин Новые технологии в оториноларингологии (пп. 118-124).
4. Хамракулова, Н. Ж., Хушвакова, Н. О., Давронова, Г. Б., & Камиллов, Х. Б. (2012). Применение озона и местного антисептического раствора у больных с гнойным средним отитом на фоне хронического лейкоза. Российская оториноларингология, (1), 178-181.
5. Хушвакова, Н., & Давронова, Г. (2020). СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ. Журнал стоматологии и краниофасиальных исследований, 1(1), 43-47.
6. Давронова, Г. Б., & Хушвакова, Н. Ж. (2018). Усовершенствование методов наследственно обусловленных форм приобретенной нейросенсорной тугоухости. Sciences of Europe, (27-2 (27)), 27-30.
7. Давронова, Г., & Хушвакова, Н. (2020). Результаты местного лечения сенсоневральной тугоухости с использованием препарата ситофлавин. Стоматология, (1 (78)), 99-102.
8. Хушвакова Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Давронов, У. Ф. (2019). Усовершенствование методов лечения хронических ринитов и синуситов у больных с дакриотиситом. Научное знание современности, (1), 43-47.
9. Шаматов, И. Я., Давронова, Г. Б., & Курбонов, Э. Х. (2016). Эндоскопическая диагностика: новые возможности щадящих хирургических операций в полости носа и глотки. Инновационные механизмы решения проблем научного развития (пп. 186-189).
10. Хушвакова, Н., & Давронова, Г. (2020). Орттирилган нейросенсор каттиққўлоқликни даволаш усуллари тақомиллаштириш. Журнал вестник врача, 1(1), 90-93.
11. Давронова, Г. Б., & Хамракулова, Н. О. (2017). ЛЕЧЕНИЕ БОЛНЫХ С ПРИОБРЕТЕННОЙ ФОРМОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА. Молодеж и медицинская наука в ХХИ веке (пп. 282-284).